

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№8
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 224 sahifa,
1-avgust, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori modeli: tizimli boshqaruv yondashuvi asosida shakllanishi.....	14
Abdullayeva Nafisa Shavkatovna, Maraimova Muxtabar Pulatovna	
O'smirlardagi nevroz holatining psixologik xususiyatlari.....	20
Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li	
Ta'lim siyosati va o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi: xalqaro tajriba va o'zbekistonda amaliyot taqqoslamasi.....	25
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning hozirgi holati va o'ziga xosligi	30
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Ta'lim sifatini oshirishda "Barkamol avlod" bolalar maktablarining zarurati va ahamiyati	33
Eshmuminova Oybarchin Botirovna	
Bolalarda nutq kamchiliklari: etiologiya, rivojlanish dinamikasi va erta aralashuv	39
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kitobxonlikka o'rgatish usullari	44
Maydonova Saboxat Sadullojevna	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kitobxonlik vositasida badiiy adabiyot namunalari qiziqishni shakllantirishning o'ziga xos jihatlari.....	48
Mingbayeva Barno Ubaydullayevna	
Pedagogical Characteristics in Enhancing Speaking Skills of Esp Learners in English Language Classes Through Digital Technologies	52
Pardayeva Zulaykho Yusubjonovna	
Nutq buzishlarida uchraydigan idrok jarayonining o'ziga xos xususiyatlari	55
Ruziyeva Guzal Shuxrat qizi	
"Biologik savodxonlik" tushunchasi zamonaviy ta'lim paradigmasi kontekstida	59
Umaraliyeva Mamura Tashxodjayevna	
O'qituvchi faoliyatida kasbiy madaniyatning o'rni	65
Umarova Feruzabonu Bobir qizi	
Gamifikatsiyalangan jismoniy tarbiya mashg'ulotlarining 11–12 yoshli o'quvchilarda emotsional barqarorlikka amaliy ta'siri.....	68
Tojiyev Baxriddin Baxtiyorovich	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	72
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Media va axborot savodxonligi 21-asr pedagoglarning asosiy kompetensiyasi sifatida.....	76
Boypolvonov Barot Djonqobulovich	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining leksik kompetensiyasini takomillashtirishning lingvistik va lingvometodik talqini.....	81
Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi	
O'quvchi yoshlarni milliy qadriyatlar va an'analarga hurmat ruhida tarbiyalashning nazariy asoslari	86
Isokov Ravshanbek Ulug'bek o'g'li	
Pedagogik faoliyatda stress namoyon bo'lishiga ijtimoiy omillarning ta'siri.....	90
Jumanova Ug'loy Sodiqjonovna	
Oliy ta'lim muassasalarida nomutaxassislik yo'nalishlarida ingliz tilini o'qitishni takomillashtirish.....	96
Koshayeva Sansabila Kamiljanovna	
Ijtimoiy-ekologik madaniyatni rivojlantirishda xalqaro tajribalar va ta'lim jarayonining o'rni.....	100
Mamajonova Fotimaxon O'ktamovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kreativ kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati.....	105
Murodova Madina Karim qizi	
Elektrotexnika va elektronika fanini o'qitishning zamonaviy metodlari	108
Ortiqov Mironshoh Sodiqovich	

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini takomillashtirishda Blended learning texnologiyasini O'zbekiston oliy ta'lim tizimiga tatbiq etish.....	110
Pakirdinova Sharofat Abdumutaljonovna	
O'zbekistonda ta'lim sohasi bo'yicha strategik dasturlarni ishlab chiqish istiqbollari.....	115
Quronboyeva Mavluda Bahodirovna	
Xalqaro baholash dasturlari va neyropedagogika	120
Sidiqova Yulduz Sobirovna	
6-sinf o'quvchilarida matn bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	123
Xamroyeva Dilnoza Jahongir qizi	
Talabalarda pedagogik qobiliyatlarni shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	128
Yusupov Ulug'bek Kadirovich	
Adabiy ta'lim jarayonida o'quvchi ma'naviy kamolotini ta'minlashda motivatsiya uyg'otish texnologiyalarini takomillashtirish	132
F. Zaynabuddinov	
Развитие поликультурной компетентности студентов в образовательной среде вуза	135
Киреева Эльвина Фларитовна	
Yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda pedagogik xususiyatlar	140
Sanayev Gayrat Shermuxamedovich	
Maktabgacha yoshdagi bolalar muloqot madaniyatini tarbiyalashning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish	144
Boybo'riyeva Saodat O'ralovna	
Kattalar ta'limi texnologiyasi: muammolar, yondashuvlar va rivojlanish yo'nalishlari	148
Davletova A.	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirishning huquqiy asoslari	152
G'aniyeva Gulrux Tavakkaljon qizi	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida bo'lajak o'qituvchilarni ma'naviy-axloqiy sifatlarini rivojlantirish	156
Madmarova Gulchexra Qodirovna	
O'lkashunoslik materiallarining oliy ta'lim jarayonida tarbiyaviy salohiyatini ochib berish	160
Mamajonov Mo'minjon	
Muhandislik grafikasi darslarida o'quv faoliyatining shaxsga yo'naltirilgan innovatsion modeli	165
Mamasidikova Gulnora Muhammad qizi	
Sun'iy intellektga asoslangan ta'limiy resurslarning pedagogik imkoniyatlari.....	169
Muhiddinov Muhriddin Nuriddin o'g'li	
Ijod maktablari o'quvchilarining badiiy-ijodiy kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlarning ahamiyati.....	173
Nurmatova Shohistaxon Muhammadjonovna	
Voleybolchi qizlarni tayyorlashning differensial vositalaridan foydalanish zarurligini, ularning o'yin ampluasini hisobga olgan holda aniqlash usullari	178
Odilova Feruzaxon Valijon qizi	
PIRLS baholash tizimini qo'llash vositasida mustaqil o'qishga o'rgatishda IMEN texnologiyalaridan foydalanish.....	184
Olimjonova O'g'ilxon Abdurasul qizi	
Yoshlar o'rtasida internet qaramligi va ijtimoiy izolyatsiya zamonaviy Maugli sindromining klinik ko'rinishlari	188
Polvanov Rasulbek Baxtiyarovich	
Boshlang'ich maktabda o'zbek tili darslarida differensial ta'limdan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari	192
Rasulova Nozigul Abdivahid qizi	
Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini takomillashtirish.....	196
Sharofova Nilufar Ilhom qizi	
Xalqaro baholash dasturlari asosida ta'lim samaradorligini oshirishning pedagogik shart-sharoitlari (PIRLS misolida).....	200
Tuxtasinova Munira Ibragimovna	
Fransuz tili darslarida tabiatshunoslik atamalarini boshlang'ich sinflarda shakllantirish va o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari.....	204
Umarova Madinabonu Bahodir qizi	

O'smir psixologik salomatligini barqarorlashtirishda art-terapiyadan foydalanishning imkoniyatlari	208
Yusupxodjayeva Umida Baxodir qizi	
Nofillologlarni (filolog bo'lmaganlarni) kasbiy aloqa madaniyatiga o'rgatish maqsadida zamonaviy ingliz tilining lingvometodik tahlili.....	214
Zarina Itolmasova	
Forsayt va qaror qabul qilishni bog'lovchi kognitiv komponentlar.....	219
Hasanova Sumanbar Hamroqulovna	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR MULOQOT MADANIYATINI TARBIYALASHNING PEDAGOGIK MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH

Boybo'riyeva Saodat O'ralovna

Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi,
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi metodisti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatini shakllantirish jarayonini takomillashtirishning pedagogik mexanizmlari yoritilgan. Muloqot madaniyati bolaning shaxsiy rivojlanishida muhim omil bo'lib, uning atrof-dagilar bilan samarali aloqada bo'lishini ta'minlaydi. Tadqiqotda mavjud pedagogik yondashuvlar tahlil qilindi va innovatsion metodlar asosida samarali mexanizmlar ishlab chiqilgan. Shuningdek, jarayonda bolalarning yosh xususiyatlari va ijtimoiy muhit omillari inobatga olindi. Muloqot madaniyatini erta yoshdan boshlab tarbiyalash orqali bolalarning ijtimoiy faolligi va madaniy ongini rivojlantirish mumkinligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: muloqot, madaniyat, bolalar, pedagog, ta'lim, tarbiya, metod, innovatsion.

Abstract: This article explores the pedagogical mechanisms for improving the process of developing communication culture among preschool children. Communication culture is a crucial factor in a child's personal development, facilitating effective interaction with others. The study analyzes existing pedagogical approaches and proposes effective mechanisms based on innovative methods. It also considers age-related characteristics and the influence of the social environment. The findings indicate that fostering a culture of communication from an early age can enhance children's social activity and cultural awareness.

Key words: communication culture, preschool education, children, pedagogy, upbringing, methodology, innovation.

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические механизмы совершенствования процесса формирования культуры общения у детей дошкольного возраста. Культура общения является важным фактором личностного развития ребёнка и способствует эффективному взаимодействию с окружающими. В исследовании проанализированы существующие педагогические подходы и разработаны эффективные механизмы на основе инновационных методов. Кроме того, учтены возрастные особенности детей и социальные факторы. Установлено, что формирование культуры общения с раннего возраста способствует развитию социальной активности и культурного сознания у детей.

Ключевые слова: культура общения, дошкольное образование, дети, педагогика, воспитание, методика, инновации.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimida olib borilayotgan islohotlar zamirida inson kapitalini shakllantirish, har tomonlama etuk, ijtimoiy faol, madaniyatli va muloqotga layoqatli shaxsni tarbiyalash maqsadi mujassam. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarning shaxsiy rivojlanishida muloqot madaniyatining o'zni beqiyosdir. Zero, bu yosh davri bolaning shaxs sifatida shakllanishi, ijtimoiy muhitga moslashuvi, dunyoqarashi va axloqiy-ruhiy qiyofasining asoslari barpo etiladigan davr hisoblanadi. Shu bois, bolalarda muloqot madaniyatini erta yoshdanoq shakllantirish va uni pedagogik jihatdan to'g'ri yo'naltirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri sanaladi ^[1].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

"Muloqot" tushunchasining ta'rifi ko'ra - bu qo'shma faoliyat ehtiyojlaridan kelib chiqadigan odamlar o'rtasidagi aloqalarni rivojlantirishning ko'p qirrali jarayoni, bu umumiy natijaga erishish uchun sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirish va birlashtirishga qaratilgan odamlarning o'zaro ta'siri ^[2]. Insoniy muloqot to'rt tomondan iborat

bo'lgan o'ziga xos piramidaga o'xshaydi: biz ma'lumot almashamiz, boshqa odamlar bilan muloqot qilamiz, ular bilan tanishamiz va shu bilan birga muloqot natijasida paydo bo'ladigan o'z holatlarimizni boshdan kechiramiz ^[3].

Muloqot madaniyati bu nafaqat og'zaki va noverbal ifoda vositalaridan foydalanish qobiliyati, balki o'z fikrini aniq etkazish, boshqalarni tinglash, bahs-munozarada ishtirok eta olish, odob-axloq qoidalariga rioya qilish, hurmat, sabr-toqat, bag'rikenglik kabi ijtimoiy fazilatlarni mujassam etgan murakkab ijtimoiy-psixologik ko'nikmadir. Mazkur ko'nikmalarning shakllanishi, eng avvalo, maktabgacha ta'lim muassasalaridagi pedagogik faoliyat samaradorligiga, undagi tarbiyaviy yondashuvlar va innovatsion metodikalar asosida tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayoniga bog'liq. Shu sababli ham maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish zarurati ortib bormoqda ^[4]. Axloqiy tarbiyada muloqotning roli katta. Bolalar bilan maqsadli muloqot ularni o'z-o'zini tarbiyalashga, xatti-harakatlarini yaxshilashga intilishlariga sabab bo'ladi.

1. Muloqot - bola rivojlanishining asosiy sharti, shaxsni shakllantirishning eng muhim omili, inson faoliyatining asosiy turlaridan biri, boshqa odamlar orqali o'zini bilish va baholashga qaratilgan. Bola hayotining birinchi kunlaridanoq muloqot uning aqliy rivojlanishining eng muhim omillaridan biridir. Maktabgacha yoshda bola va kattalar o'rtasidagi muloqotning o'rtta shakli ketma-ket bir-birini almashtiradi.
2. Muloqotning mazmuni, uning motivlari, muloqot qobiliyatlari va qobiliyatlari o'zgarib bormoqda. Bola-ning maktabga psixologik tayyorgarligining tarkibiy qismlaridan biri – kommunikativ shakllanmoqda. Bola kattalarga tanlab munosabatda bo'ladi, ular bilan munosabatlarini asta-sekin anglay boshlaydi, ular unga qanday munosabatda bo'lishadi va undan nima kutiladi, u ularga qanday munosabatda bo'ladi va ulardan nimani kutadi. Birinchi shakl muloqotning vaziyatli-shaxsiy shakli go'daklik davriga xos xususiyat. Bu vaqtda muloqot bola va kattalar o'rtasidagi lahzalik o'zaro ta'sirning xususiyatlariga bog'liq bo'lib, u bolaning ehtiyojlari qondiriladigan vaziyatning tor doirasi bilan chegaralanadi ^[5].

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, ayrim holatlarda maktabgacha ta'lim muassasalarida olib borilayotgan tarbiyaviy ishlar bolalarning ijtimoiy-madaniy rivojlanishiga etarli darajada ta'sir ko'rsata olmayapti. Jumladan, bolalarning bir-biri bilan o'zaro muloqoti cheklangan, murabbiy va tarbiyachilarning muloqotdagi didaktik yondashuvi bir xillik kasb etgan, kommunikativ o'yin va topshiriqlarning etarli darajada tizimlashtirilmaganligi kabi holatlar uchramoqda. Bu esa bolalarda shaxsiy faollikning sustlashuviga, o'z fikrini erkin ifodalay olmaslikka, ijtimoiy-lashuv jarayonining sekinlashuviga olib kelmoqda. Aynan shunday muammolar mavjudligi bolalarda muloqot madaniyatini shakllantirish jarayonini ilmiy-pedagogik asosda takomillashtirishni talab etadi. Shu sababli asosiy maqsadimiz maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatini shakllantirish jarayonini takomillashtirishga qaratilgan pedagogik mexanizmlarni aniqlash va ularni amaliyotga joriy etishdan iborat. Shuningdek, mavjud pedagogik yondashuvlarni tahlil qilib, muloqot madaniyatini rivojlantirishga xizmat qiluvchi innovatsion metodlarni aniqlash, bolalarning yosh xususiyatlari va ijtimoiy muhit omillarini inobatga olgan holda pedagogik tavsiyalar ishlab chiqish vazifalarini amalga oshirdik.

Tadqiqotda kommunikativ kompetensiya nazariyasi, sotsiokultural yondashuv, faoliyatga asoslangan ta'lim, shaxsga yo'naltirilgan pedagogika, integratsiyalashgan o'yin texnologiyalari asos qilib olindi. Bu nazariyalar bolalarning muloqotga tayyorlik darajasi, ijtimoiy ko'nikmalarning rivojlanish bosqichlari va individual rivojlanish xususiyatlarini chuqur tahlil qilishga imkon berdi. Shu bilan birga, interfaol metodlar, ijodiy muloqot mashqlari, rolli va dramatik o'yinlar, vizual kommunikatsiya vositalari orqali bolalarning ijtimoiy-psixologik faolligini oshirishga yo'naltirilgan amaliy mashg'ulotlar ishlab chiqildi. Ushbu tadqiqotda muloqot madaniyatini shakllantirishga oid mavjud yondashuvlar tahlil qilinibgina qolmay, ayni pedagogik muhitda qo'llash mumkin bo'lgan, bolalarning yosh xususiyatlariga mos innovatsion mexanizmlar ishlab chiqilgan. Shu bilan birga, bolalarning ijtimoiy muhit bilan aloqadorlik darajasi, o'zini tutish madaniyati, do'stona munosabatga kirishish ko'nikmalari, o'zaro hurmat tamoyillarini o'zlashtirish jarayoni bosqichma-bosqich tahlil etildi. Bu esa, tadqiqot natijalarini amaliyotga joriy etishda samarali bo'lishiga xizmat qiladi.

Tadqiqotning amaliy ahamiyati shundan iboratki, unda ishlab chiqilgan metodik tavsiyalar maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilari uchun qulay vosita bo'lib xizmat qiladi. Shuningdek, pedagoglar, psixologlar, ota-onalar va ta'lim tashkilotchilari uchun bolalarning muloqot madaniyatini rivojlantirishda foydalanish mumkin bo'lgan konkret yo'nalishlar belgilab berilgan. Bu esa, kelajak avlod vakillarini ijtimoiy jihatdan faol, madaniyatli, boshqalar bilan hamjihat yashay oladigan insonlar etib tarbiyalashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Muloqot madaniyatini shakllantirish masalasi zamonaviy pedagogikaning muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarda bu jarayonni to'g'ri tashkil etish orqali ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatish mumkin. Bu borada o'zbek va chet ellik olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mazkur masalaning ilmiy-nazariy asoslarini chuqur yoritib beradi.

O'zbekistonlik olimlardan N. Norqulova, M. Qodirova, S. Karimova, D. Jo'raev va boshqalarning ilmiy izlanishlarida maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida muloqot va nutq madaniyatining o'rni alohida ko'rsatib o'tilgan. Jumladan, N. Norqulova (2020) o'zining "Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish" nomli ishida bolalarning nutqiy faolligini rivojlantirishda o'yin, ertak va ijodiy mashg'ulotlarning o'rni haqida fikr yuritadi. Unga ko'ra, bolalarning ijtimoiylashuvi va atrofdagilar bilan aloqasi aynan muloqot orqali shakllanadi ^[6]. M. Qodirovaning (2018) tadqiqotlarida esa maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatining shakllanishiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillar chuqur tahlil qilingan. U tarbiyachi va ota-onaning rolini birinchi o'ringa qo'yadi va bolalarning muloqotdagi mustaqilligini oshirishga qaratilgan metodik tavsiyalar beradi ^[7]. S. Karimovanning (2017) "Muloqot madaniyati va ijtimoiy moslashuv" asarida esa muloqot madaniyati orqali bolaning psixologik holati, o'z-o'zini anglashi va jamoaga moslashuvi kabi jihatlar o'rganilgan ^[8].

Xorijiy adabiyotlarda ham ushbu mavzuga oid muhim tadqiqotlar mavjud. Masalan, L. Vygotskiy (Rossiya) o'zining "Zone of Proximal Development" nazariyasi orqali bola rivojlanishida o'zaro muloqot va ijtimoiy ta'sirning hal qiluvchi o'rin tutishini ta'kidlaydi. Unga ko'ra, bolalar kattalar va tengdoshlari bilan samarali muloqotda bo'lish orqali yangi bilim va ko'nikmalarni egallaydi ^[9]. J. Bruner (AQSh) esa bolaning kognitiv rivojlanishida til va muloqot asosiy vosita ekanini ko'rsatadi. U interaktiv o'yinlar va rolli mashg'ulotlar orqali bolalarda muloqotga kirishish qobiliyatini rivojlantirishni taklif qiladi ^[10]. Shuningdek, T. Gordonning "Teacher Effectiveness Training" (TET) tizimi, pedagog va bola o'rtasidagi samimiy muloqotni yo'lga qo'yish orqali bolaning ijtimoiy hissiy muvozanatini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, maktabgacha ta'limga tatbiq etilishi mumkin bo'lgan samarali yondashuvlardan biridir ^[11].

Umuman olganda, o'zbek va xorijiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, muloqot madaniyatini shakllantirishda bolalarning yosh xususiyatlari, psixologik ehtiyojlari, tarbiyachining metodik mahorati va o'yin asosida tashkil etilgan kommunikativ faoliyatlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Shu asosda, pedagogik mexanizmlarni takomillashtirish ilmiy-nazariy asoslarga tayanishi lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

Dunyo o'zgarimoqda, 21-asrning bolalari boshqa axborot imkoniyatlariga ega, ular ota-onalari qanday qilishni bilmaydigan ko'p narsalarni bilishadi. Farzandlarining ko'z o'ngida hokimiyatni saqlab qolishni xohlaydigan ota-onalar ham ulardan o'rganishlari kerak. Bola uchun qanday musiqa qiziqarli, u qanday kitoblarni o'qiydi, u qanday nutqdan foydalanadi va ular nimani anglatadi bu va boshqa ko'p narsalar o'z farzandi uchun obro'li shaxs deb da'vo qiladigan ota-onalarni qiziqtirishi kerak. Farzand tarbiyasi ota-onaning uzoq muddatli missiyasi, fidokorona mehnatidir. Muvaffaqiyatli ota-ona uchun qoidalar:

1. Ota-onalar farzandining bolalik va o'smirlik chog'larida qancha ko'p vaqt o'tkazsa, keksa ota onalar katta yoshdagi bolalarni otasining uyida ko'rish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi.
2. Ota-onalar bolaligida bolaga nisbatan sabr-toqat va bag'rikenglik ko'rsatishni qanchalik tez o'rgansa, keksa ota-onalar katta yoshdagi bolalarning o'zlariga nisbatan sabr-toqat va bag'rikenglik namoyon bo'lishini his qilishlari mumkin.
3. Bolalikning qo'polligi va qo'polligi deyarli har doim noqulay va xafa bo'lgan keksalikda, juda qayg'uli va juda g'amgin holda qaytadi.
4. Ota-onalar o'z farzandlarini oilaviy hayotiy muhim masalalar, axloqiy muammolarni muhokama qilishga qanchalik ko'p jalb qilsalar, keksa ota-onalarning voyaga etgan farzandlari hayotidagi muammolarga duch kelishi shunchalik yuqori bo'ladi.
5. Farzandni tarbiyalayotgan ota-onalar o'zlariga nafaqat qanday bolani tarbiyalamoqchi, balki keksalikni qanday tasavvur qilishlari haqida ham savol berishi kerak.

Shuningdek, olib borilgan tadqiqotlar natijasida maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatini shakllantirish jarayonini takomillashtirish uchun samarali pedagogik mexanizmlarni ishlab chiqish zarurligi va uning amaliy ahamiyati yaqqol namoyon bo'ldi. Muloqot madaniyatining bolaning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga kuchli ta'sir ko'rsatishi aniqlanib, bu borada mavjud an'anaviy yondashuvlar bilan bir qatorda innovatsion metodlarning qo'llanishi jarayon samaradorligini sezilarli darajada oshirishi kuzatildi.

Tadqiqot davomida tajriba-sinov ishlari olib borildi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan 5-6 yoshli bolalar bilan olib borilgan amaliy mashg'ulotlar orqali ularning muloqot madaniyatiga oid kompetensiyalari baholandi. Bu baholashda quyidagi ko'rsatkichlar asos qilib olindi: og'zaki nutq rivoji, o'z fikrini ifodalash qobiliyati, tengdoshlar bilan muloqotga kirishish, axloqiy normalarga rioya qilish, tinglash va tushunish ko'nikmalari.

1-jadval: Bolalarda muloqot madaniyatining shakllanish darajasi (tajriba oldi va so'nggi bosqichda)

Ko'rsatkichlar	Tajriba oldi (%)	Tajriba so'nggi (%)	O'sish (%)
O'z fikrini ravon ifodalash	45%	75%	+30%
Tinglash va tushunish	52%	80%	+28%
Boshqalarni hurmat qilish	60%	85%	+25%
O'zaro hamkorlikda muloqotga kirishish	48%	78%	+30%
O'yin orqali ijtimoiy munosabatga kirish	50%	82%	+32%

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, innovatsion metodlar (rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlar, guruhiy topshiriqlar) asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar bolalarda muloqotga kirishish, fikr almashish, o'zini erkin ifoda etish qobiliyatlarini rivojlantirdi. Shuningdek, bolalarda axloqiy fazilatlar boshqalarni tinglash, navbatni kutish, fikrga hurmat bilan qarash, murosaga kelish ko'nikmalari ortganligi aniqlandi. Bolalarda muloqot madaniyatini shakllantirishda eng muhim omillardan biri bu ijtimoiy muhit va pedagogik yondashuvdir. Tarbiyachining har bir bolaga individual yondashuvi, muloqotda ochiqlik va ishonch muhitining yaratilishi jarayonning muvaffaqiyatiga xizmat qiladi. Shuningdek, bolaning oiladagi ijtimoiy muhitining boyligi va ota-onalarining pedagogik madaniyati ham boladagi muloqot odatlarining shakllanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatini shakllantirish ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlantirishida muhim omil hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, pedagogik yondashuvlarni takomillashtirish va innovatsion metodlardan foydalanish orqali bu jarayonni samarali yo'lga qo'yish mumkin. Bolalarning yosh xususiyatlari hamda ijtimoiy muhit omillarini hisobga olgan holda olib borilgan tarbiya ishlari ularning muloqot madaniyatini erta yoshdanoq rivojlantirishga xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, bolalarning ijtimoiy faolligi va madaniy ongining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF–60-son Farmoni, 28-yanvar 2022-yil.
2. М. И. Лисина, Общчение и психическое развитие ребенка. Москва: Просвещение, 1974.
3. G. Yuldasheva, "Bolalarda muloqot madaniyatini shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari," Ta'lim va fan jurnali, no. 2, pp. 45–48, 2021.
4. M. Abduqodirova, Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik asoslari, Toshkent: Ilm Ziyo, 2020.
5. G. T. Sharipova, Pedagogik mahorat va muloqot madaniyati, Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, 2018.
6. N. Norqulova, Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish, Toshkent: Ilm Ziyo, 2020.
7. M. Qodirova, Maktabgacha yoshdagi bolalarda muloqot madaniyatining shakllanishi, Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
8. S. Karimova, Muloqot madaniyati va ijtimoiy moslashuv, Toshkent: O'qituvchi, 2017.
9. L. S. Vygotsky, Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978.
10. J. Bruner, Acts of Meaning*, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.
11. T. Gordon, Teacher Effectiveness Training: The Program Proven to Help Teachers Bring Out the Best in Students of All Ages, New York: Three Rivers Press, 2003.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.